

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.21128741

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ СТРЕСС-СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ⁴

© 2026 Н. П. Андриюшкова¹, Е. Г. Назаркина²

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID¹ 0000-0001-7531-1098

ORCID² 0009-0009-5654-4254

Статья посвящена исследованию специфики личностных ресурсов и стресс-совладающего поведения у лиц, проживающих в условиях хронического стресса, вызванного пребыванием в зоне боевых действий. В работе рассматривается многоуровневая процессуальная модель личностных ресурсов, включающая диспозиционный, когнитивно-оценочный и мотивационно-смысловой компоненты. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования, проведённого с участием жителей прифронтовых районов и контрольной группы, выявлена специфика их адаптационных механизмов. Установлено, что в условиях экстремального стресса формируется прагматично-адаптивная система, характеризующаяся сужением временной перспективы, доминированием ситуативных смыслов (семейных, коммуникативных) и опорой на реактивные копинг-стратегии (поиск поддержки, упреждение угроз) при дефиците проактивного поведения. Эмпирически доказано, что адаптация происходит не через истощение, а через качественную перестройку связей между компонентами системы ресурсов.

Ключевые слова: личностные ресурсы, стресс-совладающее поведение, копинг-стратегии, хронический стресс, зона боевых действий, адаптация.

Для цитирования: Андриюшкова Н. П., Назаркина Е. Г. Личностные ресурсы стресс-совладающего поведения у лиц, проживающих в зоне проведения боевых действий / Н. П. Андриюшкова, Е. Г. Назаркина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 267–275. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128741>.

Введение. Изучением личности, находящейся в стрессовых ситуациях, занимаются специалисты разных областей. Биологи, психологи, социологи исследуют процессы, происходящие с организмом в стрессовых и опасных для жизни условиях, но малоизученной остаётся проблема длительного воздействия стресс-факторов на личность. Проживание в зоне проведения боевых действий представляет собой мощный хронический стрессогенный фактор, создающий экстремальные условия для психического здоровья, адаптации человека. В такой ситуации критически важным становится вопрос о том, какие внутренние психологические механизмы позволяют личности сохранять жизнеспособность, психологическое благополучие и социальное функционирование.

С адаптационными возможностями человека, которые особенно востребованы в трудных, напряжённых, стрессовых и экстремальных ситуациях, связана проблема ресурса. Так, адаптация, представляя собой процесс приспособления к определённым жизненным обстоятельствам, может протекать успешно с привлечением человеком

⁴ Исследование выполнено при поддержке госбюджетной темы «Личность в современном информационном и социокультурном пространстве» (код темы FRRE-2026-0029).

определённых жизненных ресурсов. Особое место среди ресурсов человека занимают личностные ресурсы. Личностные ресурсы — это сложное образование, объединяющее в себе значимую часть системы психического обеспечения и самообеспечения человека. В рамках данного подхода ключевым механизмом осознанного управления внутренними ресурсами выступает совладающее поведение, которое позволяет актуализировать конкретные ресурсы с учётом особенностей ситуации. Это создаёт теоретическую основу для анализа взаимосвязи между специфическими личностными ресурсами и паттернами совладающего поведения у лиц, проживающих в зоне боевых действий [6, 8]. При высокой степени разработанности проблем ресурса и стресс-совладающего поведения, остаётся недостаточно изученным вопрос специфической конфигурации личностных ресурсов и их роли в выборе копинг-стратегий именно в контексте проживания в зоне проведения боевых действий.

На основе проведённого теоретического анализа было выяснено, во-первых, что личностные ресурсы представляют собой сложное системное образование, интегрирующее внутренние и присвоенные внешние психологические средства, которые мобилизуются для совладания с трудностями, адаптации и поддержания благополучия. Существует множество классификаций личностных ресурсов (Д. А. Леонтьева, С. Хобфолла, Л. И. Дементий и А. А. Маленова), отражающих их многоуровневую природу и динамический характер. Во-вторых, стресс-совладающее поведение (копинг) является осознанным, целенаправленным процессом использования стратегий для управления требованиями, превышающими ресурсы индивида. Проживание в зоне боевых действий можно отнести к экстремальным условиям, требующим от человека большой мобилизации личностных ресурсов и приводящим к специфической трансформации адаптационных процессов [3,7,4].

Рис. 1. Многоуровневая процессуальная модель личностных ресурсов

На основе теоретического анализа была сконструирована многоуровневая процессуальная модель личностных ресурсов, интегрирующая диспозиционный, когнитивно-оценочный, мотивационно-смысловой и позитивно-психологический

подходы. Модель включает «Ядро» (базовые диспозиционные ресурсы: эмоциональная стабильность, самооффективность, смысложизненные ориентации), «Операциональный слой» (ресурсы регуляции и совладания (классические и проактивные копинг-стратегии)) и «Ситуативно-специфический слой» (перцептивно-результативные ресурсы — субъективная оценка своих возможностей в условиях стресса).

Данный подход подчёркивает системный, динамический и иерархический характер ресурсов, их взаимосвязь и взаимовлияние, а также активную роль субъекта в их мобилизации. В соответствие с данной теоретической основой были подобраны соответствующие эмпирические методы исследования.

Диагностический комплекс включал методики [1, 2, 5, 9], соответствующие компонентам теоретической модели:

- для оценки «ядерных» ресурсов использовались «Психологический капитал» (А. Беккер), «Личностные ресурсы психологической безопасности» (Н.Н. Красноштанова), «Система жизненных смыслов» (В. Ю. Котляков);
- для изучения «процессуальных» ресурсов (копинг-стратегий) применялись: «Опросник способов совладания» (Р. Лазарус, С. Фолкман) и «Опросник проактивного копинга, РСІ» (Л. Аспинвалл, Р. Шварцер, Э. Грингласс);
- для определения «оценочного» компонент (субъективного восприятия устойчивости) использовалась «Шкала воспринимаемой способности справиться с травмой, РАСТ» (Дж. А. Бонанно);
- для статистической обработки данных применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ Пирсона и U-критерий Манна-Уитни для сравнения независимых выборок.

Выборка. В исследовании участвовали 46 жителей г. Донецк и г. Горловка, не выезжавшие из ДНР за время проведения боевых действий, в возрасте от 26 до 47 лет (27 женщин и 19 мужчин). Контрольную выборку составили 30 жителей г. Орехово-Зуево, Московской области, в возрасте от 25 до 42 лет (19 женщин и 11 мужчин).

Проведённое эмпирическое исследование и анализ его результатов позволили сформулировать следующие выводы о специфике личностных ресурсов и стрессово-совладающего поведения у жителей прифронтовых районов ДНР.

Личностные ресурсы «ядерного» уровня у жителей прифронтовых районов характеризуются прагматично-адаптивной направленностью. Выявлен средний уровень базовых ресурсов (психологического капитала), однако их структура является неравномерной: наиболее выражены ресурсы социального взаимодействия и саморегуляции, направленные на поддержание функционирования «здесь и сейчас». В то же время наблюдаются относительный дефицит ресурсов, связанных с долгосрочной смысловой ориентацией, предвидением и глубокой рефлексией (оптимистичность, ресурсы предвидения, когнитивные и экзистенциальные смыслы). Всё это отражает сужение психологического горизонта в условиях хронической угрозы и является адаптивной для ситуации кризиса, но может создавать трудности в посткризисный период.

Смысловая сфера жителей прифронтовых районов подвергается глубокой экзистенциальной переоценке. На вершину иерархии выходят конкретные, эмоционально насыщенные смыслы: семейные, коммуникативные, гедонистические и альтруистические. Абстрактные, отсроченные и ориентированные на социальную конкуренцию смыслы (статусные, в меньшей степени — экзистенциальные и самореализации) теряют свою значимость. Эта «фундаментализация» смыслов выступает мощным защитным механизмом, позволяющим концентрировать ресурсы на выживании и поддержании человеческих связей.

Стресс-совладающее поведение («процессуальный» уровень) у жителей прифронтовых районов формируется как адаптивно-реактивная структура. Её ядро составляют стратегии, направленные на непосредственное преодоление трудностей через социальную поддержку (поиск эмоциональной и инструментальной поддержки), попытки упреждения конкретных угроз (превентивное совладание), а также активное противостояние (конфронтация) и регуляцию эмоционального состояния (бегство-избегание, дистанцирование, самоконтроль). При этом наблюдается выраженный дефицит стратегий, ориентированных на конструирование и контроль будущего (проактивное поведение, стратегическое планирование). Низкая склонность к принятию ответственности выступает защитным механизмом в условиях внешне обусловленного кризиса.

Субъективная оценка собственной способности справиться с травмой («оценочный» слой) отражает формирование травмо-центрированного типа воспринимаемой устойчивости. Для жителей прифронтовых районов характерны: высокий «фокус на травме» (доминирование травматического опыта), низкий «фокус на будущем» (сужение временной перспективы) и сниженная гибкость мышления. Это можно расценить как психологическую «цену» длительной адаптации к экстремальным условиям.

Корреляционный анализ выявил сложную и многогранную перестройку системы личностных ресурсов в условиях хронического стресса. Адаптация проходит не через простое истощение, а через качественную реорганизацию связей между компонентами «ядра», «процесса» и «оценки».

Так, были выявлены некоторые значимые корреляционные связи проактивного копинга (PCI) с «Ядром» системы личностных ресурсов испытуемых. Проактивное поведение имеет обратные связи с Оптимистичностью ($r=-0,32$) и Ресурсами предвидения ($r=-0,37$). Следовательно, в условиях столкновения с травматичным событием установка на рост и позитивный опыт противоречит как позитивному взгляду в будущее, так и попыткам его прогнозировать. Также обнаружена значимая прямая связь Проактивного поведения с Ресурсами саморегуляции ($r=0,53$). Это означает, что те, кто сохраняет способность к проактивности, делают это за счёт больших волевых усилий по управлению собой, а не за счёт веры в лучшее.

Рефлексивное совладание имеет сильную прямую связь с Ресурсами познания и самотрансценденции ($r=0,54$). Это свидетельствует о способности видеть мир не как абсолютно враждебный (познание) и позволяет проводить когнитивный анализ ситуации.

Стратегическое планирование имеет сильные прямые связи с Жизнестойкостью ($r=0,27$) и Ресурсами эмоциональной устойчивости ($r=0,42$). Получается, что те, кто сохранил эмоциональную стабильность и воспринимает трудности как вызов, способны планировать даже в военных условиях. Сильная обратная связь с Ресурсами взаимодействия ($r=-0,60$) свидетельствует о том, что планирование становится сугубо индивидуальным, изолированным процессом.

Превентивное совладание имеет обратную связь с Самоэффективностью ($r=-0,55$): чем меньше вера в свои силы, тем больше человек пытается предвосхитить угрозы. При этом существует сильная прямая связь с Оптимистичностью ($r=0,48$), что, возможно, объясняется через возникновение у людей «защитного», «наивного» оптимизма («Если я всё предусмотрю, то всё будет хорошо»). Также обнаружена обратная связь с общим уровнем ресурсов ($r=-0,39$), следовательно, такая гипертрофированная превентивность может быть маркером общей дефицитарности системы.

Поиск инструментальной поддержки достаточно сильно связан с Жизнестойкостью ($r=0,50$), а Поиск эмоциональной поддержки — с Оптимистичностью ($r=0,37$). Это означает, что обращение за помощью — не признак слабости для людей,

долгое время проживающих в экстремальных условиях, а стратегия, поддерживаемая определёнными «ядерными» ресурсами.

Анализ связей «Процессуального» слоя со смысловой сферой показал, какие смыслы «питают» те или иные копинг-стратегии. При интерпретации важно учитывать, что в методике СЖС более низкий балл соответствует большей выраженности смысла.

Так, Проактивное поведение обратно связано со Смыслами самореализации ($r = -0,41$). Это означает, что чем более значимы для человека смыслы самореализации (ниже балл), тем ниже его проактивное поведение. В условиях кризиса ориентация на личностный рост может не находить выхода в активных действиях, направленных в будущее.

Стратегическое планирование имеет сильную обратную связь с Экзистенциальными смыслами ($r = -0,50$), что указывает на то, что чем больше человек склонен к детальному стратегическому планированию, тем менее для него значимы экзистенциальные категории (ценность жизни, свобода). А прямая связь с Семейными смыслами ($r = 0,38$) означает, что чем более значима для человека семья, тем слабее у него выражена склонность к детализированному планированию достижения поставленных целей. Следовательно, человек в условиях хронического стресса фокусируется на эмоциональной связи, поддержании контакта, совместном проживании страха и неопределенности с близкими людьми. В таком состоянии стратегическое планирование затруднено, так как оно требует выхода из потока переживаний в логико-действенную позицию.

Прямая связь Альтруистических смыслов с Рефлексивным совладанием ($r = 0,30$) показывает, что чем более значим альтруизм, тем менее выражено рефлексивное совладание. В ситуации психотравматизации внимание субъекта будет сосредоточено либо на глубоком осмыслении личного опыта, либо на помощи другим.

Сильная обратная связь Когнитивных смыслов с Поискem инструментальной поддержки ($r = -0,53$) указывает на то, что чем больше человек склонен искать практической помощи у других, тем менее значимо для него самостоятельное познание и анализ мира.

Анализ связей классического (реактивного) копинга с «Ядром» системы личностных ресурсов испытуемых показал небольшое количество значимых связей. Например, Планирование решения проблемы имеет умеренную связь с Коммуникативными смыслами ($r = 0,31$), что объясняется тем, что обсуждение проблемы с окружающими является одним из эффективных способов её решения.

Такое небольшое количество значимых связей может объясняться тем, что в условиях переживания хронического стресса у жителей прифронтовых районов реактивные стратегии совладания (т.е. возникающие непосредственно в ответ на стрессовую ситуацию) перестают быть чётко связанными с личностными диспозициями — люди в некоторой степени адаптировались к сложным условиям.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о сложной и многогранной перестройке системы личностных ресурсов человека, длительно проживающего в экстремальных условиях — процесс адаптации проходит не через простое истощение, а через качественную реорганизацию связей между компонентами.

Анализ корреляционных связей шкал РАСТ с другими компонентами модели позволяет оценить, как субъективная уверенность в способности справиться с травмой связана с реальными личностными ресурсами и стратегиями в условиях хронического стресса.

Шкала «Фокус на будущем» имеет значимые взаимосвязи с Ресурсами саморегуляции ($r = 0,43$) и предвидения ($r = 0,33$). Это означает, что способность формировать образ будущего поддерживается не верой в лучшее (оптимизмом), а

конкретными практическими навыками — волевым контролем над своими состояниями и мыслями (саморегуляцией) и умением прогнозировать.

Также были обнаружены значимые обратные связи с Превентивным совладанием ($r=-0.30$) и Коммуникативными смыслами ($r=-0.33$). Это указывает на существование у испытуемых некоторого конфликта между планированием будущего и гипербдительностью — поглощённость предвосхищением возможных угроз может мешать фокусироваться на будущем. При этом интересно, что, чем более значимы для человека коммуникативные смыслы — т.е. чем важнее для него общение, чувство причастности и эмоциональная связь с другими, — тем выше его способность фокусироваться на будущем. Это говорит о том, что высокая ценность социальных связей является ресурсом, поддерживающим способность конструктивно думать о будущем в условиях хронического стресса.

Обратная связь Фокуса на будущем со смыслами Самореализации ($r=-0.39$), с учётом инверсии шкалы СЖС, также свидетельствует о важном адаптивном ресурсе: чем более значимы для человека смыслы самореализации, раскрытия потенциала и исполнения предназначения, тем выше его способность фокусироваться на будущем.

Шкала «Фокус на травме» имеет значимые связи с Ресурсами познания и самотрансценденции ($r=0,38$) и Когнитивными смыслами ($r=0,31$). С учётом инверсии шкалы СЖС, это означает, что чем менее значимы для человека когнитивные смыслы (потребность понять мир и найти причины происходящего), тем сильнее выражена фиксация на травме. Следовательно, интенсивное погружение в травматический опыт может сопровождаться снижением субъективной значимости или блокировкой осмысленной интеллектуальной переработки этого опыта. Аналогично, прямая связь с Экзистенциальными смыслами ($r=0,30$) также указывает на то, что сильный фокус на травме сопряжён со снижением актуальности фундаментальных вопросов о ценности жизни и свободе.

Также была обнаружена обратная связь с Ресурсами саморегуляции ($r=-0,33$). Следовательно, постоянный фокус на травме истощает волевые ресурсы. Обратная связь с Поиском инструментальной поддержки ($r=-0,37$) говорит о том, что человек, погружённый в травму, менее активно ищет практической помощи (он, скорее, рефлексивен, чем действует). А прямая связь с Рефлексивным совладанием ($r=0,36$) дополняет тот факт, что фиксация на травме сопровождается её постоянным обдумыванием.

Обнаруженные взаимосвязи со шкалой «Гибкость» подтверждают роль способности переключаться как интегрального маркера адаптивности. Так, Гибкость связана с Ресурсами предвидения ($r=0,35$). Это означает, что способность переключаться между травмой и будущим основана на сохранённой возможности прогнозировать. При этом Гибкость имеет обратные взаимосвязи с установками и стратегиями, требующими жёсткости, контроля и целеустремленности, такими как Стратегическое планирование ($r=-0,43$), Превентивное совладание ($r=-0,39$), Проактивное поведение ($r=-0,33$) и Когнитивные смыслы ($r=-0,35$). Следовательно, чтобы сохранить психическую гибкость, людям, проживающим в условиях проведения боевых действий, необходимо отказаться от слишком жёсткого целеполагания и избыточного контроля, т.к. это требует слишком много ресурсов.

Таким образом, в экстремальных условиях система личностных ресурсов перестраивается дихотомически, предполагая выбор между двумя принципиально разными адаптивными стратегиями — контроль с активными действиями или пластичность и принятие.

Сравнительный анализ с жителями мирного региона (Московская область) подтвердил ситуативную специфику личностных ресурсов и копинг-стратегий. У жителей прифронтовых районов значительно чаще используются стратегии конфронтации ($U_{эмп.}=386$; $p \leq 0,01$), поиска эмоциональной поддержки ($U_{эмп.}=123,5$; $p \leq 0,01$) и превентивного совладания ($U_{эмп.}=232,5$; $p \leq 0,01$), что отражает попытку сохранить субъективный контроль и справиться с интенсивным аффективным напряжением. В то же время у них достоверно ниже уровень проактивного поведения ($U_{эмп.}=522$; $p \leq 0,05$) и стратегического планирования ($U_{эмп.}=185,5$; $p \leq 0,01$), что свидетельствует об истощении ресурсов для долгосрочной инициативы и сужении временной перспективы под влиянием постоянной неопределённости и угрозы.

Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило, что длительное проживание в зоне боевых действий приводит к формированию специфической, прагматично-адаптивной системы личностных ресурсов и совладающего поведения. Эта система функциональна в экстремальных условиях, так как позволяет концентрировать ограниченные психологические ресурсы на задачах выживания и поддержания базового функционирования. Однако выявленные особенности (дефицит проактивных и смыслообразующих ресурсов, травмо-центрированность, суженная временная перспектива) указывают на высокие риски психологического истощения и на необходимость целенаправленной психологической помощи, ориентированной не только на эмоциональную поддержку, но и на восстановление чувства контроля, будущей перспективы и реинтеграцию утраченных смысловых ориентиров в посткризисный период.

Результаты работы могут быть использованы психологами-практиками, специалистами социальных служб и общественных организаций при оказании помощи и консультировании населения, проживающего в зонах конфликтов и переживающего последствия военных действий, для разработки коррекционно-развивающих программ, направленных на усиление личностных ресурсов и формирование адаптивных копинг-стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинская Е. П., Вечерин А. В. Адаптация диагностического инструментария: опросник «Проактивный копинг» / Е. П. Белинская, А. В. Вечерин // Социальная психология и общество. — 2018. — Т. 9. — № 3. — С. 137-145.
2. Белинская Е. П., Вечерин А. В., Агадуллина Е. Р. Опросник проактивного копинга: адаптация на неклинической выборке и прогностические возможности / Е. П. Белинская, А. В. Вечерин, А. В. Агадуллина // Клиническая и специальная психология. — 2018. — 7(3). — С. 192-211.
3. Дементий Л. И., Маленов А. А. Ресурсы, этапы и пространство самореализации личности: теоретико-эмпирическое обоснование модели / Л. И. Дементий, А. А. Маленов // Южно-российский журнал социальных наук. — 2021. — Т.22. — №1. — С. 137-152.
4. Калашникова С. А. Личностные ресурсы и психологическое здоровье человека: соотношение содержания понятий / С. А. Калашникова // Гуманитарный вектор. — 2011. — № 2 (26). — С. 185-189.
5. Красноштанова Н. Н. Разработка и стандартизация опросника «Личностные ресурсы психологической безопасности субъекта служебной деятельности» / Н.Н.Красноштанова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2025. — Т 13. — №5. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/106PSMN525.pdf>.
6. Котляков В. Ю. Методика «Система жизненных смыслов» / В. Ю. Котляков // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. №2 (54) — С. 148-153.
7. Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал / Д. А. Леонтьев // Сибирский психологический журнал. — 2016. — № 62. — С. 18-37.
8. Маничев С. А. Опросник «Психологический капитал» А. Беккера: адаптация на русскоязычной выборке / С. А. Маничев, В. Е. Погребницкая // Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. — 2018. — №8. — С. 489-500.

9. Avey J. B., Luthans F., Smith R. M., Palmer N. F. Impact of positive psychological capital on employee well-being over time // Journal of Occupational Health Psychology. — 2010. — Vol. 15(1). — P. 17-28.

REFERENCES

1. Belinskaya, E. P., Vecherin, A. V. (2018). Adaptaciya diagnosticheskogo instrumentariya: oprosnik «Proaktivny`j koping» [Adaptation of diagnostic tools: the questionnaire "Proactive coping"] Social'naya psixologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 9(3), (pp137–145). (In Russian).
2. Belinskaya, E. P., Vecherin, A. V., Agadullina, E. R. (2018). Oprosnik proaktivnogo kopinga: adaptaciya na neklinicheskoy vy`borke i prognosticheskie vozmozhnosti [Questionnaire of proactive coping: adaptation to a non-clinical sample and prognostic possibilities] Klinicheskaya i special'naya psixologiya [Clinical and special Psychology] 7(3), (pp192–211). (In Russian).
3. Dementij, L. I., Malenov, A. A. (2021). Resursy`, e`tapy` i prostranstvo samorealizacii lichnosti: teoretiko-e`mpiricheskoe obosnovanie modeli [Resources, stages and space of personal self-realization: theoretical and empirical substantiation of the model] Yuzhno-rossijskij zhurnal social'ny`x nauk [South Russian Journal of Social Sciences] 22(1), (pp 137–152). (In Russian).
4. Kalashnikova, S. A. (2011). Lichnostny`e resursy` i psixologicheskoe zdorov'e cheloveka: sootnoshenie sodержaniya ponyatij [Personal resources and human psychological health: the correlation of the content of concepts] Gumanitarny`j vector [Humanitarian vector] 2(26), (pp185–189). (In Russian).
5. Krasnoshtanova N. N. (2025) Razrabotka i standartizaciya oprosnika «Lichnostny`e resursy` psixologicheskoy bezopasnosti sub`ekta sluzhebnoj deyatel'nosti» [Development and Standardization of the Questionnaire "Personal Resources of Psychological Security of the Subject of Official Activity"] Mir nauki. Pedagogika i psixologiya [World of Science. Pedagogy and Psychology] 13(5). URL: <https://mir-nauki.com/PDF/106PSMN525.pdf> (In Russian).
6. Kotlyakov, V. Yu. (2013). Metodika «Sistema zhiznenny`x smy`slov» [Methodology "System of vital meanings"] Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo] 2(54), (pp 148–153). (In Russian).
7. Leont`ev, D. A. (2016). Samoregulyaciya, resursy` i lichnostny`j potencial [Self-regulation, resources and personal potential] Sibirskij psixologicheskij zhurnal [Siberian Psychological Journal] 62, (pp 18–37). (In Russian).
8. Manichev, S. A., Pogrebiczskaya, V. E. (2018). Oprosnik «Psixologicheskij kapital» A. Bekkera: adaptaciya na russkoyazy`chnoj vy`borke. [Questionnaire "Psychological capital" by A. Becker: adaptation in a Russian-speaking sample] Aktual'ny`e problemy` psixologii truda, inzhenernoj psixologii i e`rgonomiki [Current issues problems of labor psychology, engineering psychology and ergonomics] No. 8, (pp. 489-500). (In Russian).
9. Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), (pp 17–28). (In English).

Поступила в редакцию 11.03.2026 г

PERSONAL RESOURCES OF STRESS-COPING BEHAVIOUR OF INDIVIDUALS LIVING IN THE MILITARY OPERATIONS ZONE

N. P. Andryushkova, E. G. Nazarkina

The article addresses the specifics of personal resources and stress-coping behaviour in individuals living under conditions of chronic stress caused by staying in a war zone. The paper examines a multi-level procedural model of personal resources, which includes dispositional, cognitive-evaluative, and motivational-semantic components. Based on the theoretical analysis and the empirical study conducted with residents of frontline areas and a control group, the specifics of their adaptation mechanisms has been identified. It has been established that under extreme stress conditions a pragmatic-adaptive system is formed. It is characterized by time perspective narrowing, situational meanings dominance (family, communication), and reliance on reactive coping strategies (seeking support, anticipating threats), with a deficit in proactive behaviour. It has been empirically proved that adaptation occurs not through exhaustion, but through a qualitative restructuring of the connections between the components of the resource system.

Keywords: personal resources, stress-coping behaviour, coping strategies, chronic stress, war zone, adaptation.

Андрюшкова Надежда Петровна.

Кандидат психологических наук.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, г. Донецк.
Старший преподаватель кафедры общей психологии.
ORCID: 0000-0001-7531-1098
E-mail: andruchkova@rambler.ru

Назаркина Екатерина Григорьевна.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, г. Донецк.
Студент кафедры общей психологии.
ORCID: 0009-0009-5654-4254.
E-mail: nazarkinapsy@mail.ru

Andryushkova Nadezhda Petrovna.

Candidate of Psychology.
Donetsk State University, Russian Federation, Donetsk.

Senior lecturer of General Psychology Department.

ORCID: 0000-0001-7531-1098.
E-mail: andruchkova@rambler.ru

Nazarkina Ekaterina Grigorievna.

Donetsk State University, Russian Federation, Donetsk.

Student of General Psychology Department.
ORCID: 0009-0009-5654-4254.
E-mail: nazarkinapsy@mail.ru